

PENELITIAN INTERDISCIPLINARY KAJIAN EKOLOGI HEWAN DENGAN TAKSONOMI TUMBUHAN MENGENAI PROFIL KELOMPOK DAN JENIS MAKANAN UNGKO (*Hylobates agilis*)

Niken Februani (1810422021) - Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Paper ini membahas mengenai penelitian interdisciplinary di dalam keilmuan biologi, dimana pada kali ini saya memilih bidang kajian ekologi hewan dengan taksonomi tumbuhan. Keistimewaan bidang kajian ekologi hewan adalah dapat membahas secara spesifik mengenai interaksi hewan dengan lingkungan hidupnya, yang berhubungan dengan berbagai proses dan fenomena alam. Sedangkan keistimewaan dari kajian taksonomi tumbuhan adalah ilmu ini dapat mengelompokkan jenis-jenis tumbuhan secara sistematis dengan sistem klasifikasinya. Gabungan dari dua kajian ilmu ini dalam sebuah penelitian tentu saja bagus dan akan sangat saling membantu dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gabungan dari dua kajian antara ekologi hewan dan taksonomi tumbuhan akan menghasilkan riset baru yang berkesinambungan. Selain itu kombinasi kedua kajian ini juga dapat memberikan kajian aplikatif yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Dua kajian antara ekologi hewan dan taksonomi tumbuhan akan menghasilkan riset baru yang berkesinambungan, hal ini dikarenakan ekologi dan taksonomi dapat membahas lebih luas dan rinci mengenai hewan dan tumbuhan yang akan diteliti. Contohnya pada kajian Struktur Kelompok, Daerah Jelajah, dan Jenis Makanan Ungko (*Hylobates agilis*) di Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi Universitas Andalas. Pada penelitian ini sangat memanfaatkan ilmu kajian ekologi hewan untuk mengetahui daerah jelajahnya dan taksonomi tumbuhan untuk mengidentifikasi jenis-jenis makanan Ungko (*Hylobates agilis*). Primata merupakan salah satu satwa penghuni hutan yang memiliki arti penting dalam kehidupan alam (Supriatna dan Wahyono, 2000). Ungko merupakan hewan primata diurnal dan arboreal, memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dan ramping dibandingkan dengan “great apes” (Chimpanse, Gorilla, Orangutan) namun, antara jantan dan betina dewasa memiliki ukuran tubuh relatif sama (Macdonald, 1984). Ungko hidup membentuk keluarga atau pasangan monogami serta diikuti oleh satu atau dua anak yang belum dapat mandiri (Geissmann, 2005). Daerah jelajah merupakan batas terluar dari akumulasi jalur jelajah harian (Oates, 1986). Luas daerah jelajah primata juga tergantung pada kualitas atau daya dukung habitat, ukuran tubuh, dan struktur sosial. Ungko bersifat frugivorous, yang mana buah merupakan bagian utama dalam komposisi makanannya, meskipun daun, bunga, dan insekta tetap menjadi makanan tambahannya (Whitten, 1982). Komposisi makanan ungko terdiri dari memakan buah 58%, daun 38%, bunga 3%, dan memangsa binatang 1% (Rowe, 1996). Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi Universitas Andalas termasuk kedalam hutan sekunder tua karena mempunyai vegetasi yang cukup rapat dengan tajuk-tajuk yang berdekatan sehingga memungkinkan ungko untuk hidup dan beraktivitas di kawasan tersebut. Kawasan ini sebagian besar ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon, perdu, liana, dan tumbuhan lainnya. Jenis pohon yang umum dijumpai adalah dari famili Fagaceae. Vegetasi dasar dan semak umumnya dijumpai dari famili Rubiaceae, Graminae, dan Asteraceae. Sedangkan daerah bekas perladangan masih dapat dijumpai tanaman durian, manggis, petai, jengkol, dan lainlain (Rahman, Salsabila, Tamin dan Putra, 1991). Ungko sangat berperan dalam penyebaran biji-bijian (disperser) karena mereka memakan buah-buahan. Oleh sebab itu, mereka sangat penting dalam regenerasi hutan tropik (Supriatna dan Wahyono, 2000). Keberadaan ungko di suatu kawasan hutan juga dapat dijadikan indikator kesehatan hutan karena sifat mobilitasnya yang sangat tergantung kepada tajuk pohon yang saling berhubungan (Chivers, 1980). Ungko hidup membentuk keluarga dengan diikuti beberapa anak yang belum mandiri (Supriatna dan Wahyono, 2000 di lokasi penelitian ini lebih kecil jika dibandingkan dengan luas daerah jelajah

ungko di alam liar umumnya, yaitu 25-30 Ha. Hal ini mungkin disebabkan karena luas daerah yang sempit sudah mampu mencukupi sumber makanan ungko di HPPB (Berliana, 2013). Luas daerah jelajah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketersediaan sumber makanan dan tempat berlindung (Collinge, 1993). Dan daerah jelajah primata dapat berubah dari tahun ketahun yang disebabkan oleh perubahan musim, persaingan antar kelompok, perburuan, dan degradasi habitat (Rowe, 1996). Sumber makanan ungko yang didapatkan selama pengamatan didominasi dari famili Euphorbiaceae dan Moraceae, lalu diikuti oleh famili Theaceae. Begitu juga dengan yang dilaporkan Cahya (2011) bahwa sumber makanan ungko di kawasan Bukit Tengah Pulau lebih didominasi oleh tumbuhan dari famili Moraceae.

Selain itu, kombinasi kajian ekologi hewan dengan taksonomi tumbuhan ini juga dapat memberikan kajian aplikatif yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Contohnya dapat dilihat dari penelitian Jenis-jenis Tumbuhan yang Dikonsumsi Oleh Ungko (*Hylobates agilis* F. Cuvier) di Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi, Universitas Andalas. Ungko termasuk kedalam famili Hylobatidae yang bersifat frugivorous, dimana buah-buahan adalah pilihan utama dalam makanannya (Lekagul and McNeely, 1977). Ungko sangat berperan dalam penyebaran biji-bijian (disperser) karena mereka memakan buah-buahan. Oleh sebab itu, ungko sangat penting dalam regenerasi hutan tropik (Supriatna dan Wahyono, 2000). Keberadaan ungko di suatu kawasan hutan juga dapat dijadikan indikator kesehatan hutan. Mobilitas ungko sangat tergantung kepada tajuk pohon yang saling berhubungan. Jika ungko sudah tidak ada lagi pada kawasan hutan maka dapat diindikasikan sebagai hutan yang sudah rusak (Chivers, 1980). Pada penelitian ini diketahui 2 famili tumbuhan yang paling banyak dikonsumsi oleh ungko, yaitu Euphorbiaceae dan Moraceae. Hal ini mungkin dikarenakan banyaknya tumbuhan Euphorbiaceae dan Moraceae yang terdapat di HPPB. Berbeda dengan Rizaldi (1996) yang menemukan famili Moraceae yang paling banyak dikonsumsi oleh ungko yaitu sebanyak 5 jenis. Dari 17 spesies tumbuhan yang ditemukan pada penelitian ini, 7 spesies tumbuhan yaitu *Parkia speciosa*, *Ficus variegata*, *Eurya acuminata*, *Artocarpus elasticus*, *Macaranga gigantea*, *Schima wallichii*, dan *Endospermum malaccense* merupakan jenis yang sama dengan penelitian Rizaldi (1996). Banyaknya perbedaan jenis yang ditemukan mungkin disebabkan perbedaan fenologi dari pengamatan tersebut. Pengamatan Rizaldi (1996) dilakukan pada bulan Desember sampai April sehingga mungkin tumbuhan tersebut belum berbuah pada saat penelitian ini dilakukan. Genus yang paling banyak dikonsumsi oleh ungko berasal dari genus *Ficus* dengan 2 jenis tumbuhan, begitu juga Rizaldi (1996) yang mendapatkan 3 jenis tumbuhan *Ficus* yang dikonsumsi oleh ungko yaitu *Ficus sumatrana*, *Ficus variegata*, dan *Ficus* sp. Banyaknya jenis *Ficus* yang dikonsumsi oleh ungko disebabkan *Ficus* merupakan sumber makanan penting bagi hewan primata karena pertumbuhannya cepat dan dapat berbuah 2-3 kali dalam setahun (Curtin and Chiver, 1979) dan kandungan senyawa buah *Ficus* muda adalah protein 6,6%, lemak 4,3%, gula reduksi 8,8%, dan selulosa 8,6% sehingga menguntungkan ungko untuk mengonsumsi tumbuhan dari genus ini (Gaulin et al, cit. Pasaribu, 1988). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya yang dimakan ungko pada tumbuhan adalah buah. ungko lebih memilih buah dari pada daun untuk sumber makanannya (safela *dkk*, 2013). 17 spesies yang didapatkan, 5 jenis tumbuhan yang dimakan oleh ungko adalah daun muda dan 12 jenis lainnya buah. Rizaldi (1996) menyatakan bahwa buah adalah pilihan utama bagi ungko. Cahya (2011) juga mendapatkan data bahwa organ tumbuhan yang dikonsumsi oleh ungko sebagian besarnya adalah buah. Dari 20 spesies yang didapatkan hanya 1 jenis tumbuhan yang dimakan bunganya. Buah yang dikonsumsi adalah buah yang masih muda atau tidak terlalu masak karena kandungan senyawa sekundernya lebih rendah dibanding buah yang masak dan daun yang tua (Gaulin et al., 1980 cit. Mukhtar et al. 1990). Supriatna dan Wahyono (2000) melaporkan bahwa ungko merupakan satwa

frugivorus yang dilengkapi dengan sistem alat pencernaan sederhana (monogastrik) sehingga tidak mampu mencerna makanan dengan serat tinggi, oleh karena itu ungko lebih memilih memakan buah dari pada daun. Buah merupakan organ tumbuhan yang paling banyak dikonsumsi H. agilis. Hal ini disebabkan karena buah mengandung senyawa kimia yang dapat menghasilkan energi yang lebih tinggi (Whitten, 1980). Rizaldi (1996) menyatakan bahwa buah yang dimakan adalah yang masih segar, sedangkan buah yang rusak atau terlalu masak tidak dikonsumsi. Buah yang dimakan tidak dipengaruhi oleh ukuran buah karena pada penelitian didapat buah yang dimakan dari ukuran panjang buah 0,4 cm sampai dengan 15 cm.

Penelitian interdisiplinary sangat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya pada kajian ekologi hewan dengan taksonomi tumbuhan. Penelitian mengenai daerah jelajah ungko (*Hylobates agilis*) yang berhubungan dengan ekologi hewan dan jenis-jenis makanan ungko (*Hylobates agilis*) yang berhubungan dengan taksonomi hewan ini akan membantu dalam penelitian lain seperti penilaian vegetasi hutan. Penggabungan dua kajian ini juga dapat menyimpulkan bahwa dari hasil daerah jelajah maka kita dapat mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan didaerah tersebut berdasarkan makanan ungko tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Berliana Y., Rizaldi & Novarino W. (2013). Struktur Kelompok, Daerah Jelajah, dan Jenis Makanan Ungko (*Hylobates agilis*) di Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi Universitas Andalas. *J. Bio. UA*, 2(1), 57-63.
- Cahya, R. D. (2011). *Kepadatan Populasi dan Jenis Makanan Ungko (Hylobates agilis) di Kawasan Hutan yang Terfragmentasi dalam Areal PT. Kencana Sawit Indonesia, Solok Selatan*. [Skripsi] Jurusan Biologi. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNAND. Padang.
- Chivers, D. J. (1980). *Malayan Forest Primate: Ten Years Study in Tropical Rainforest*. Plenum Press, New York.
- Collinge, N. C. (1993). *Introduction to Primate Behavior*. Kendall/ Hunt Publishing Company. Iowa.
- Curtin, S. M., D. J. Chivers. (1979). Leaf eating primates of Peninsular Malaysia. The Siamang and Dusky Leaf Monkey. *In the ecology of arboreal folivores* (G. G. Montgomery Ed. Washington: 44-464.
- Geissmann, (2005). *What are the gibbons*. www.gibbons.de [25 Mei 2021].
- Lekagul, B., J. A. Mc Neely. (1977). *Mammals of Thailand*. Harold Jefferson Coolidge. Bangkok
- Macdonald, D. (1984). *The Encyclopedia of Mammal*. George Allen and Unwin. London.
- Oates, J. F. (1986). Food distribution and foraging behavior. In Smuts BB, Cheney DL, Seyfarth RM, Wrangham RW, dan Struhsaker TT. *Primates societies*. University of Chicago Pr. Chicago.
- Pasaribu, N. (1988). *Makanan dan Tingkah Laku Makan Presbytis cristata Raffles di Bukit Gado Gado Kota Padang*. [Tesis] Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas. Padang.
- Rahman, M, Salsabila, A, Tamin, R, Putra, S.E. (1991). *Inventarisasi Flora dan Fauna*. Rencana Induk Pengembangan dan Pengelolaan Universitas Andalas. Padang.
- Rizaldi. (1996). *Tingkah Laku Makan dan Jenis-Jenis Makanan Hylobates agilis di Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi, Universitas Andalas*. [Skripsi]. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas. Padang.

- Rowe, N. (1996). *The Pictorial Guide To The Living Primates*. Pogonias Press. East Hampton. New York.
- Safela, E. D., Syamsuardi & Rizaldi. (2013). Jenis-jenis Tumbuhan yang Dikonsumsi Oleh Ungko (*Hylobates agilis* F. Cuvier) di Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi, Universitas Andalas. *J. Bio. UA*, 2(4), 229-234.
- Supriatna, J., E. H. Wahyono. (2000). *Panduan Lapangan Primata Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Whitten, A. J. (1980). *Arenga fruit as a food for Gibbons*. *Principes* 24(4): 143-146.